

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASH VA ULARNI O'ZARO INTEGRATSIYALASHNING YECHIMLARI

Normo'minov A.A

e-mail: anormuminov072@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Jumaev Giyosjon Abdivahobovich

orcid: 0009-0008-3069-4062 *e-mail:* giyosjonjumaev@utas.uz

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Bozorboyev J.O'

e-mail: javlonbozorboyev78899899@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning samaradorligi va integratsiya yo'llari yoritiladi. Raqamli ta'lim muhitining afzalliklari, innovatsion vositalar hamda ularning o'qitish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi.

Annotation: This article discusses the role of digital technologies in modern education, their effectiveness, and integration methods. The advantages of a digital learning environment, innovative tools, and their impact on the educational process are analyzed.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в современном образовательном процессе, их эффективность и методы интеграции. Анализируются преимущества цифровой образовательной среды, инновационные инструменты и их влияние на процесс обучения.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim, integratsiya, innovatsiya, samaradorlik.

Keywords: digital technologies, education, integration, innovation, efficiency.

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, интеграция, инновации, эффективность.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimi uzluksiz rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar ta'sirida yangilanmoqda. Bugungi kunda an'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash va ularni o'zaro integratsiyalash bo'yicha samarali yechimlar ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

1. **Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi roli.** Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida quyidagi muhim o'rinlarga ega:

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta axamyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik xajmli kitoblar va qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Xozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Interaktiv o'qitish usullarini rivojlantirish. Interaktiv texnologiyalar yordamida o'quvchilar ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari, muammolarni mustaqil hal qilishlari va vizual materiallar orqali bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Masalan, elektron doskalar, multimedia darsliklari va o'yinlashtirilgan ta'lim usullari shu maqsadga xizmat qiladi.

Masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish. Internet va onlayn platformalar yordamida

istalgan hududdan turib sifatli ta'lim olish imkoniyati yaratilmoqda. Masofaviy ta'lim pandemiya davrida katta ahamiyat kasb etdi va kelajakda yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va moslashuvchanligini oshirish. Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim tizimlari har bir o'quvchiga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini taklif etish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashgan samarali ta'lim jarayonini yaratishga xizmat qiladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatida barcha sohaslarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan "Raqamli texnologiyalar milliy konsepsiyasi"ni ishlab chiqish, shu asosda "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini hayotga tatbiq etish masalasi qo'yildi. Shu jumladan, ta'lim sohasida ham zamonaviy raqamli texnologiyalarini qo'llashning yangi metodikalari ishlab chiqish va sohaga tadbiq etish kerakligi ta'kidlab o'tildi. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining va metodikalari roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu – xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi.

2. Ta'lim jarayoniga integratsiyalash usullari:

Onlayn platformalar va tizimlar. Coursera, Udey, Moodle kabi platformalar orqali o'quvchilar mustaqil ta'lim olish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Ushbu platformalar nafaqat video darslar, balki amaliy topshiriqlar, imtihonlar va sertifikatlar taqdim etish orqali ta'lim jarayonini yanada interaktiv qiladi.

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tez va samaralidir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiya – xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayonida xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni, masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Adabiyotlar tahliliga ko'ra raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa o'quvchilarda ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bu o'rinda ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. O'quvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Shunday ekan raqamli texnologiyalarga o'tish obyektiv zaruratdir.

Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim tizimlari. Sun'iy intellekt yordamida individual yondashuv asosida dars jarayonini tashkil etish mumkin. Bu tizimlar o'quvchining bilim darajasini baholab, unga mos keluvchi darsliklar va mashg'ulotlarni tavsiya qiladi. Masalan, Duolingo va Smart Sparrow kabi tizimlar o'quvchilarni real vaqt rejimida kuzatib, ta'limni optimallashtiradi.

Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR). Ta'lim jarayonini yanada interaktiv qilish uchun VR/AR texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Masalan, tibbiyot talabalari jarrohlik amaliyotlarini virtual simulyatsiya yordamida o'rganishlari yoki muhandislik sohasidagi talabalar murakkab konstruksiyalarni 3D muhitda tahlil qilishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar orqali real hayotga yaqin tajribalar orttirish imkoni yaratiladi.

3. **Raqamli texnologiyalarning afzalliklari va samaradorligi.** Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida quyidagi asosiy afzalliklarga ega:

- **o'quv jarayonini tezlashtirish:** raqamli ta'lim resurslari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'quvchilarning o'qish jarayonini tezlashtiradi. Shu orqali ularning bilim olish darajasi oshadi.

- **ta'lim sifati va tushunarililigini oshirish:** vizual, audio va interaktiv ta'lim materiallaridan foydalanish o'quvchilarga mavzularni yaxshiroq tushunish va o'zlashtirish imkonini beradi. Masalan, video darsliklar, animatsiyalar va simulyatsiyalar shu maqsadda qo'llaniladi.

- **o'qituvchilar va talabalar o'rtasida samarali muloqot o'rnatish:** raqamli texnologiyalar, jumladan, onlayn forumlar, chat platformalar va videokonferensiyalar o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi

aloqani yaxshilaydi. Bu esa ta'lim jarayonining interaktivligini oshirishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa, ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma'lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta'lim olishning bir turi deb olsak bo'ladi. Demak, raqamli ta'limda: - xohlagan joyida va xohlagan vaqtida ta'lim olish imkoniga ega; - internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi; - ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi; - vaqt va mablag' sarfini keskin kamaytiradi; - "raqamli dunyo"da yo'qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo'lishgi kabilar. Raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi. Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o'stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug'iladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilarni o'z ustida ko'proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi. "Ta'lim jarayonini, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish zarur". Ta'lim va tarbiya jarayonlari o'z-o'zidan insonni rivojlantirmasdan, faoliyatli shaklga ega bo'lganida rivojlantira oladi. Talabaniing bilim, ko'nikma va malakalarining rivojlanishi uchun uning faoliyatini to'g'ri tashkil etish zarur. O'quv materialini sust idrok etish jarayonida rivojlanish sodir bo'lmaydi. Masalan: talaba kitobni qanchalik ko'p varaqlamasin, o'zi raqamlarni eslab qolmasa, ulardan misol tuzishni o'rgana olmaydi, unda hech qanday misol yechish ko'nikmasi shakllanmaydi. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish, o'qitishning samaradorligini taminlash, dars jarayonlariga oid turli ilyutratsiya, video roliklar, ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar tayyorlash, multimedia maxsulotlari, kompyuter texnikasi, internet vositalaridan foydalanish va ularni dars jarayonida qo'llash malakalarini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'limda raqamli texnologiyalarning o'ziga xos muammolari ham mavjud. Ta'lim texnologiyasi, ayniqsa, amalga oshirish va qo'llashda qiyinchiliklardan xoli emas. Haddan tashqari ko'p foydalanilgan ekran vaqti, o'qituvchilarning texnologiyadan foydalanish samaradorligi bilan bog'liq muammolar ham ko'tariladi. O'qituvchilar onlayn ta'lim mazmunini yaratishi va sharhlashi, talabalarni mavzuni turli tomonlardan tahlil qilishga undashi kerak. Odamlar hayotda aloqa qilish orqali emas, balki raqamli qurilmalar orqali muloqot qilish tobora ortib bormoqda. Bu osongina uzilish va izolyatsiya tuyg'usiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hayotda aloqaning yo'qligi ko'plab odamlarda ruhiy tushkunlik va boshqa ruhiy kasalliklarni keltirib chiqaradi. Va shuningdek ta'lim sohasida o'qituvchi yoki professorlar o'quvchi, talabalarga mavzuni to'liq tushuntirib berishda muammolarga duch kelishmoqda. Online ta'limda talabalar o'zlarining ijtimoiy aloqalari tajribalarini o'rtoqlari va o'qituvchilari bilan almashtira olmaydilar. O'quv inqirozining ba'zi sabablari ko'pchilikka ma'lum. Muhim omillardan biri bu o'qitish sifatining pastligi. O'qituvchilar ko'pincha mavzu bo'yicha tajribaga ega emaslar va kam ta'lim olishgan. Ba'zi malakali professorlar ko'p funksiyali dars o'tish uchun mo'ljallangan qurilmalarni yaxshi tushunishmaydi va muammolarga duch kelishadi va ya'na ba'zi yoshi kattaroq o'qituvchilarning sog'ligi ekran qarshisida ko'p o'tirishga yo'l qo'ymaydi. Bunday muammolarga kundalik hayotda ko'p duch kelishadi. Online ta'limga o'tish kam ta'minlangan uylarda bolalar uchun mavjud bo'lmagan uyda apparat va ulanishni talab qiladi. Ba'zi talabalar ushbu onlayn ta'lim natijasida qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Ba'zi talabalar kam ta'minlangan oilalardan bo'lib, uylarida mobil telefonlari yo'q va bu o'quv muassasalarida qiyinchiliklarga duch kelishlariga sabab bo'ladi. Bu muammolarni bartaraf qilish uchun avvalo mamlakatda raqamli texnologiyalar ishlab chiqarilishi, davlatda eng so'nggi modeldagi raqamli qurilmalar importi ko'paytirilishi, rivojlanayotgan davlatlar bu borada rivojlangan davlatlar bilan muzokaralar olib borishlari muammoga yechim bo'la olishi mumkin.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ularning ta'lim tizimiga kiritilishi o'qitish sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, onlayn platformalar va virtual reallik kabi innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish va o'quvchilar uchun yanada qulay muhit yaratishga imkon beradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'qitishning individual yondashuvini rivojlantirishga, shuningdek, bilim olish jarayonini moslashuvchan va interaktiv qilishga yordam beradi. Kelajakda raqamli texnologiyalar yanada rivojlanib, yangi o'qitish usullarini yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda. Shu sababli, ta'lim muassasalari va o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari, shuningdek, ularni samarali qo'llash bo'yicha doimiy o'rganishlari lozim.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni to'g'ri qo'llash nafaqat ta'lim sifati oshishiga, balki ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ushbu jarayonni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali

kelajak avlod uchun ilg'or ta'lim tizimini yaratish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Anderson, T. "The Theory and Practice of Online Learning" (2018).
2. Siemens, G. "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age" (2020).
3. Jonassen, D. "Learning to Solve Problems with Technology" (2019).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
5. R.Ishmuxamedov, M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar.– T.: Nihol, 2016
6. Mirzahmedova Nargiza Dilmurodovna. "Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi". 2022 y. May. <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-5-2-538-545>
7. Мирзахмедова, Н. Д. (2015). Применение макросов в программе Power Point для создания тестовых заданий. Наука, техника и образование, (4 (10)), 180-182.